

Una politica retributiva differenziata per i quadri aziendali

1. Il problema differenziazione/penalizzazione

Nell'imminenza di una stagione di rinnovi contrattuali, che si prospetta già sin d'ora dura e battagliera, si ripropone il problema dei quadri intermedi. A queste nuove figure professionali, ormai in corso di consolidamento, è stato dato riconoscimento giuridico con una legge dello Stato. Ne è così derivata la necessità per i datori di lavoro di definire i quadri intermedi nell'ambito della propria struttura aziendale. Ma, mentre alcune grandi imprese, pubbliche e non, che sono state anche centri di sperimentazione e di avanguardia per le problematiche quadri, hanno provveduto, o quasi, alla definizione e risoluzione del problema, altre medie e piccole non lo hanno affrontato affatto e c'è da aspettarsi che i prossimi rinnovi contrattuali per le varie categorie, saranno momenti sicuramente di scontro e fors'anche di chiarimento sulla questione. Ma, questa fascia emergente ad elevata professionalità, impegnata prevalentemente in strutture produttive gerarchizzate, ha sempre rivendicato nel mondo del lavoro una forte differenziazione rispetto ad altre fasce di lavoratori subordinati, sia in termini economici che in termini di status, trovando non di rado consensi da parte dei vertici aziendali, ma "freddezza", almeno in qualche misura, da parte delle organizzazioni sindacali. Queste ultime, pur mai negando in via di principio l'opportunità di una differenziazione, si sono poste il problema quadri sia in termini di possibile perdita di consenso, sia di necessità di mitigare prospettabili conclusioni penalizzanti i più bassi inquadramenti. Ma, ogni eventuale penalizzazione è strettamente connessa all'entità della differenziazione e al numero di coloro che devono essere differenziati. Pertanto, tenendo conto di limiti rivendicativi cui si accennerà appresso, si è voluto proporre un modello indagativo che permette, sulla base di un certo numero di ipotesi formulate, di quantizzare l'entità della penalizzazione per i non quadri derivante da una differenziazione determi-

nata a favore dei quadri. Conseguentemente, sulla base di tale modello sono ipotizzabili limiti prestabiliti entro cui risolvere il problema, senza creare pericolose fratture nell'ambiente lavorativo o sindacale.

2. Limiti rivendicativi globali

Ogni proposta rivendicativa, a parte formulazioni intenzionalmente strutturate per formazione e cattura del consenso, deve venire a patti con limiti determinabili dall'analisi delle previsioni di sviluppo dell'economia, in un certo periodo e dei tassi di inflazione ipotizzabili per lo stesso periodo. Se ci si riferisce alla Tab. 1, però, si può notare che dall'82 sino ad oggi gli incrementi retributivi sono stati mediamente in linea con l'inflazione (vedasi colonna Totale 82-86) per quasi tutti i comparti considerati. Tuttavia, se si tiene conto che nello stesso arco temporale è stato registrato un aumento in termini reali del prodotto interno lordo (P.I.L.), nessuno dei comparti considerati, né il mondo del lavoro nel suo complesso, si può ritenere sia stato destinatario dell'effettiva incrementale ricchezza creata (si confronti Totale

82-86 con P.I.L. + costo della vita). Con ciò si intende sottolineare che una azione rivendicativa non può limitarsi allo statico mantenimento del potere di acquisto dei salari, in un momento determinato, ma deve essere impostata in termini dinamici, rivolgendosi ad una equa ripartizione del prodotto incrementale effettivo, pur senza riaccendere spirali inflazionistiche. Se il mantenimento del potere di acquisto dei salari è politica saggia in momenti congiunturali di stagnazione, l'equa ripartizione del prodotto deve essere l'obiettivo di momenti di crescita. Anzi, a tale proposito viene da pensare se non è il caso di dar ragione ad alcuni economisti di impostazione moderna i quali indicano, piuttosto che inseguire "l'illusione monetaria" (che non porta a stabili incrementi reali del salario e che, tenuto conto degli effetti erosivi dell'inflazione si riduce, ben che vada, ad un "gioco a somma zero", innescando solo rincorse prezzi/salari), la convenienza a puntare direttamente ad un'equa ripartizione del prodotto, specie nelle fasi congiunturali ad alta crescita inflattiva, imponendo in pari tempo un blocco dei prezzi. In ogni caso, nell'attuale costume di politica econo-

mica e salariale, nell'ottica di mantenimento di un realismo rivendicativo, non appare possibile fissare ipotesi di inflazione e di crescita, per gli anni a venire, molto più ottimistiche di quelle che credibili osservatori economici tendono oggi a formulare. Pertanto, per il triennio 88/90, appare opportuno attestarsi sulle seguenti previsioni annue:

- inflazione	4,5/6 % anno
- crescita	1,5/2 % anno
- totale	6/8 % anno

Nel "range" 6/8% così determinato esistono motivi per presupporre una generale attestazione delle richieste di varie categorie verso il limite più elevato, per i seguenti motivi:

- la conflittualità di provenienza "cobas" può determinare una più generalizzata riapertura del contenzioso economico-sociale, con effetti sia inflazionistici, sia corporativi;
- l'effetto di appiattimento subito da alcuni comparti in passato è stato solo parzialmente eliminato e certamente non recuperato del tutto se si tiene conto di "benefits" e privilegi non immediatamente monetari abbattuti (tra questi per esempio previdenza e assistenza integrativa o separata da altri comparti);
- il recupero di professionalità, che da più parti viene posto quale immancabile obiettivo, può avvenire solo in forme incentivanti;
- la necessità di garantire continuità a servizi essenziali può ingenerare, in qualche misura, cedimenti a richieste corporative;
- la necessità di attuare una "politica quadri" richiede margini per non penalizzare categorie a più basso inquadramento.

In sostanza, l'incremento medio generale per i vari comparti può essere fissato pari all'8% annuo.

Tab. 1 - Confronto tra % incrementi retributivi e % incrementi costo della vita + P.I.L.

Anno	Totale 82÷86	86	85	84	83	82	Note
Agricoltura	53	5,10	11,66	10,97	17,50	0	Fonte ISTAT
Industria	48	4,66	10,71	11,42	14,70	0	Fonte ISTAT
Commercio-Alberghi e Pubblici esercizi	52	5,85	10,71	10,66	17,20	0	Fonte ISTAT
Trasporti e Comunicazioni	41	5,60	10,38	8,60	11,70	0	Fonte ISTAT
Credito e assicurazioni	51	3,79	12,31	12,34	15,00	0	Fonte ISTAT
Pubblica Amministrazione	48	3,93	8,54	14,60	14,50	0	Fonte ISTAT
Costo della Vita	46	6,10	8,60	10,58	14,98	0	Fonte ISTAT
P.I.L.	12	2,75	2,75	3,52	2,56	0	Fonte ISTAT (a moneta costante)
Costo della Vita+P.I.L.	62	8,85	11,35	14,10	17,54	0	

3. Un semplice modello indagativo su differenziazione e numerosità

Le istanze cui ci si trova di fronte con il problema "quadri" sono di diversa natura e tra loro contrastanti. In via esemplificativa, però, esse possono essere così schematizzate:

I) Esiste una richiesta di differenziazione da parte di coloro che appartengono all'area quadri, che deve essere soddisfatta, se si vuole gestire in termini efficientistici questa fascia del mondo del lavoro;

II) Esiste una richiesta di accesso all'area quadri di coloro i quali ne sono esclusi, ma che rispetto ad essa si trovano in zona prossimale, il cui soddisfacimento è organizzativamente funzionale in termini di consenso.

Tutto ciò avviene mentre quei "seguaci sindacali di sempre", inesorabilmente esclusi dalle problematiche quadri per loro collocazione strutturale, stanno attentamente a guardare se coloro che si pongono a difesa degli interessi della classe lavoratrice in senso più stretto permetteranno differenziazioni in termini lesivi per la propria causa.

Ma, naturalmente, con vincoli autoimposti alla contrattazione globale, in aderenza ad uno spirito di realismo rivendicativo e al fine di non innescare nuovi processi inflazionistici, si potrà soddisfare la prima istanza solo limitando la seconda e viceversa, sempre salvaguardando, però, le fasce a più basso inquadramento. Si è, in sostanza, in presenza di una sorta di "trade-off" a tre dimensioni che deve essere risolto con la massima cautela, al fine di non compromettere la stabilità sociale e lo stesso clima lavorativo all'interno dell'azienda. Si è, dunque, cercato di predisporre un semplice modello indagativo che permetta di dimensionare l'area quadri senza compromettere le possibilità di differenziazioni da essa richieste, né di "tradire" le attese di miglioramento che globalmente emergono dall'intero mondo del lavoro. Ta-

le il modello presuppone la determinazione di un incremento medio generale (I) precedentemente ipotizzato pari all'8%. Fissata poi pari a (X) l'attuale stima percentuale dei quadri rispetto al totale e pari a (N) un suo eventuale fattore incrementale, si giunge a calcolare un fattore decrementale di (I), indicato con (H), per gli esclusi dall'area quadri presi nel loro complesso, per effetto di un fattore di differenziazione medio (K) a favore dei quadri.

Per meglio chiarire il modello in questione è stato predisposto il grafico in Fig. 1, ove, se si ipotizza:

- pari a 3,5% del totale la stima dell'attuale numero degli appartenenti all'area quadri (X);
 - pari a 2 un eventuale incremento dell'area quadri (N);
 - pari a 2 il fattore di differenziazione a favore dei quadri (K);
- si ricava che il fattore decrementale a sfavore dei non quadri (H) è pari a 0,89.

Ciò significa che, fissato un incremento medio generale (I) pari all'8%, per effetto di un raddoppio della stimata dimensione attuale dell'area quadri e per effetto di un incremento medio retributivo per l'area quadri pari al doppio di (I), i restanti "non - quadri" percepirebbero un incremento retributivo medio pari a $(H \cdot I) = 0,89 \cdot 8\% = 7,12\%$ con una perdita dello 0,88% rispetto alla media generale (I).

Riepilogando, quindi, la struttura e la simbologia del modello proposto è la seguente:

- (I) = incremento medio generale, in termini percentuali;
- (X) = attuale stimata dimensione dell'area quadri (%);
- (N) = fattore incrementale eventuale dell'attuale stimata dimensione della area quadri;
- (K) = fattore di differenziazione, dell'incremento retributivo (I), a favore dei quadri;

(H) = fattore decrementale, dell'incremento retributivo (I), a favore dei "non - quadri" per effetto congiunto di (K) e (N);

$$H = \frac{100 - k \cdot N \cdot X}{100 - X}$$

(P) = perdita percentuale dei "non - quadri" per effetto di differenziazione a favore dei quadri;

$$P = I \cdot (1 - H)$$

In via di prima approssimazione, tenendo conto delle aspettative che sembrano essersi formate nel mondo del lavoro e non trascurando le ventilate intenzioni dei vertici politici e aziendali, non appare possibile che al problema di "trade-off", cui si faceva innanzi riferimento, si possa dare soluzione fuori dai limiti della regione ABCD tracciata sul grafico di Fig. 1, salvo casi specifici.

4. Generalizzazione del modello

Il semplice modello preposto può essere generalizzato sia per studiare l'eventuale suddivisione dell'area quadri in più livelli, sia per esaminare gli effetti di introduzione in detta area di intere fasce categoriali. Così, supponendo che l'area quadri venga suddivisa in un numero di livelli che va da 1 ... a ... n, si avrà:

$$H = \frac{100 - (K_1 \cdot N_1 \cdot X_1 + K_2 \cdot N_2 \cdot X_2 + \dots + K_n \cdot N_n \cdot X_n)}{100 - (X_1 + X_2 + \dots + X_n)}$$

ovvero:

$$H = \frac{100 - \sum_{i=1}^n K_i \cdot N_i \cdot X_i}{100 - \sum_{i=1}^n X_i}$$

Una delle istanze che sembra si vada sempre più diffondendo negli ambienti quadri è che K_i , seppure caratteristico di ciascun livello, debba presentare una incidenza crescente con il passare del tempo, sino a determinare dopo un periodo fissato, una retribuzione complessiva, per il quadro di più alto livello, molto vicina al primo livello dirigenziale.

Tale impostazione, di evidente validità specie per i non "proiettati o predestinati" verso la dirigenza, sembra voler introdurre, però, per i più bassi livelli quadri una sorta di automatismo che contraddice in qualche modo la ricerca di differenziazione.

Sull'intero argomento, comunque, vale la pena far osservare che un modo per limitare i riflessi negativi, di una eventuale variabilità di K_i con il tempo t , sulle più basse categorie, può essere quello di prevedere nell'ambito di ciascun livello quadri una incidenza di K_i molto bassa agli inizi, leggermente crescente sino ad un tempo "determina-

to", allorché l'incidenza può divenire "quasi esponenziale" (vedasi Fig. 2). In altre parole si dovrà avere: dK_i/dt maggiore di zero e crescente col tempo, poco all'inizio e via via sempre di più, dopo aver assicurato l'aggancio $K_i = f_i(t)$, che naturalmente non potrà manifestarsi sotto forma di funzione continua, ma di funzione a gradini, con variazioni biennali in via di proposta. Una simile impostazione potrebbe, altresì, dare soddisfazione almeno in parte a quella porzione dei quadri che invoca un contenimento della divaricazione fra la crescita dei livelli quadri più bassi e quelli più elevati. Si avrebbe così, infine:

$$H = \frac{100 - \sum_{i=1}^n f_i(t) \cdot N_i \cdot X_i}{100 - \sum_{i=1}^n X_i}$$

Per una più ampia generalizzazione del modello, al fine di tener conto di eventuali variazioni nel tempo di N_i ed X_i , si potrà operare in analogia con quanto fatto per K_i .

5. Rilievi conclusivi

In termini di prima approssimazione si può dire che esiste "spazio" per una politica retributiva dei quadri che porti a sostanziali differenziazioni rispetto alle altre categorie, senza peraltro penalizzare queste ultime. Deve, però, essere ben chiaro che una tale politica è attuabile solo se viene in qualche modo controllata la numerosità dell'area quadri, congiuntamente ai suoi fattori di differenziazione retributivi. Inoltre, i meccanismi di crescita economica legati all'anzianità, seppure in qualche modo in contraddizione con i motivi ispi-

ratori dell'intero movimento quadri, sono possibili a patto che non corrispondano ad andamenti di tipo lineare, che penalizzerebbero i non quadri. Sono invece possibili criteri di crescita, che assumono andamenti di tipo esponenziale, solo dopo un congruo periodo di tempo prestabilito, i quali hanno anche la funzione di creare "fasce di indifferenza retributiva" fra i proponibili diversi livelli quadri.

**PER GLI SPAZI
PUBBLICITARI
SULLA NOSTRA
RIVISTA**

**TELEFONARE IN
REDAZIONE**

02/66.82.445

02/66.82.452

**Sig.ra CORRADINI
Sig. MATERA**